

Promovieren an HAW – Wege, Modelle und Wirkungen

Khakzar, Karim:

**Zehn Jahre eigenständiges Promotionsrecht an
Hochschulen für angewandte Wissenschaften**

In: Die Neue Hochschule, 2026-3, S. 16–19.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20039171>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021268](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021268)

Zehn Jahre eigenständiges Promotionsrecht an Hochschulen für angewandte Wissenschaften

Erfolgreiche Pionierarbeit in Hessen verändert das deutsche Hochschulsystem.

Prof. Dr. Karim Khakzar

Foto: Hochschule Fulda

PROF. DR. KARIM KHAKZAR
Präsident der Hochschule Fulda
Vorsitzender HAW Hessen
Hochschule Fulda
Leipziger Straße 123
36037 Fulda
praesident@hs-fulda.de
www.hs-fulda.de

Im deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystem sind Sprunginnovationen und disruptive Veränderungen selten. Die Einführung des Dr.-Ing. an technischen Hochschulen per Dekret von Kaiser Wilhelm II. 1899 gegen den heftigen Widerstand der traditionellen Universitäten zählt dazu. Auch die 1999 beschlossene Bologna-Reform veränderte das System grundlegend: Mit der Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse wurden die Abschlüsse der ehemaligen Fachhochschulen denen der Universitäten gleichgestellt und der Hochschultyp erhielt neue Entwicklungschancen.

Ende der 1960er-Jahre waren aus Ingenieurschulen und Höheren Fachschulen für Sozialarbeit, Sozialpädagogik oder Wirtschaft die Fachhochschulen (FH) entstanden. Sie sollten mit verkürzten, praxisnahen Studiengängen dem Fachkräftemangel in ausgewählten Disziplinen begegnen. Forschung gehörte in den Aufbaujahren nicht zu ihren Aufgaben; ein eigenständiges Promotionsrecht war folgerichtig kein Thema. Um die Praxisnähe zu sichern, mussten Professuren bei der Berufung eine Doppelqualifikation in den Bereichen Wissenschaft und beruflicher Praxis nachweisen. Im Laufe der Zeit setzte sich jedoch die Erkenntnis durch, dass Forschung auch an FH an Bedeutung gewinnen sollte, ganz im Sinne der humboldtschen Einheit von Forschung und Lehre. Trotz eines im Vergleich zu Universitäten deutlich höheren Lehrdeputats engagierten sich immer mehr Professuren in der Forschung; schließlich wurde sie in nahezu allen Landeshochschulgesetzen neben der Lehre zur dienstlichen Aufgabe.

Wie an Universitäten wurden in Forschungsprojekten talentierte Absolventinnen und Absolventen eingesetzt, deren Motivation in erster Linie in der eigenen wissenschaftlichen

Weiterqualifikation in Form einer Promotion bestand. Da das Promotionsrecht Universitäten vorbehalten war, führte der Weg an Fachhochschulen in der Regel über „kooperative Promotionen“ an Universitäten, die jedoch nicht selten schwer umsetzbar waren. Gründe hierfür waren u. a. Fachdisziplinen, die an Universitäten nicht oder nur randständig vertreten sind (z. B. Soziale Arbeit, Pflege-, Gesundheits- und Therapiewissenschaften), eine teils geringe Bereitschaft einzelner Universitätsprofessuren sowie unzureichende Kapazitäten für die Betreuung zusätzlicher, externer Promovierender.

Vor diesem Hintergrund forderten die Fachhochschulen von der Politik immer häufiger deutlich bessere Rahmenbedingungen für deren Forschung. Schließlich widmete sich der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags im Februar 2012 explizit dem Thema „Forschung an Fachhochschulen“. Als eingeladener Sachverständiger kritisierte ich sowohl im öffentlichen Fachgespräch als auch in meiner schriftlichen Stellungnahme (Khakzar 2012) die völlig unzureichende Ausstattung der Forschungsförderprogramme für Fachhochschulen und die viel zu geringe Beteiligung der Fachhochschulen an den Fördermitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Mein Fazit schloss mit der Forderung nach dem eigenständigen Promotionsrecht für forschungsstarke Bereiche an Fachhochschulen.

Der entscheidende Fortschritt auf dem Weg zum Promotionsrecht gelang in Hessen vor den Landtagswahlen im November 2013. Die Konferenz hessischer Fachhochschulpräsidenten (KHF) thematisierte in Positionspapieren und zahlreichen Gesprächen immer wieder ein eigenständiges Promotionsrecht für

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20039171>

„Mein Fazit schloss mit der Forderung nach dem eigenständigen Promotionsrecht für forschungsstarke Bereiche an Fachhochschulen.“

forschungsstarke Fachrichtungen. CDU und Bündnis 90/Die Grünen griffen dies in ihren Wahlprogrammen auf; der Anfang 2014 ausgehandelte Koalitionsvertrag (CDU/Bündnis90/Die Grünen 2014) brachte schließlich den Durchbruch. Anfang 2014 übernahm Boris Rhein das Amt des Hessischen Wissenschaftsministers und zeigte sich offen für neue Entwicklungen. Besondere Unterstützung kam insbesondere auch vom Koalitionspartner Bündnis90/Die Grünen und deren wissenschaftspolitischen Sprecher Daniel May.

Wie zu erwarten, waren die Anhörungen im Wissenschaftsausschuss des Hessischen Landtags zur Novellierung des Hochschulgesetzes von kontroversen Debatten geprägt. Die Koalition blieb standhaft, trotz heftiger Gegenwehr der hessischen Universitätspräsidenten; der Landtag beschloss im November 2015 das neue Hochschulgesetz. Es enthielt den zentralen Satz, der eine Entwicklung mit weitreichenden Auswirkungen auslöste: „Darüber hinaus kann der Hochschule für angewandte Wissenschaften durch besonderen Verleihungsakt des Ministeriums ein befristetes und an Bedingungen geknüpftes Promotionsrecht für solche Fachrichtungen zuerkannt werden, in denen sie eine ausreichende Forschungsstärke nachgewiesen hat“ (§ 4 Abs. 3 Hessisches Hochschulgesetz (HessHG)). Damit waren die rechtlichen Voraussetzungen für eine zukunftsweisende Entwicklung geschaffen. Zugleich spiegelte sich die Transformation der früher primär auf die Lehre ausgerichteten Fachhochschulen hin zu wissenschaftlichen Hochschulen mit starkem anwendungsbezogenem Profil auch in der Bezeichnung wider: Fortan sollte der Hochschultyp „Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW)“ heißen. Folgerichtig beschloss auch die Mitgliedergruppe der Fachhochschulen/HAW in der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2019 einstimmig, künftig für den Hochschultyp nur noch den Begriff „HAW“ zu verwenden.

Anfang 2016 trat das novellierte Hessische Hochschulgesetz in Kraft. Zwar gab es in Baden-Württemberg bereits seit 2014 eine ähnliche Öffnung im entsprechenden Landeshochschulgesetz, doch deren Umsetzung sollte sich bis ins Jahr 2022 verzögern.

In Hessen folgten nach Inkrafttreten des Gesetzes hingegen intensive Verhandlungen über die Ausgestaltung des Promotionsrechts, die ich als Vorsitzender der KHF in enger Abstimmung mit den Kollegen der anderen vier staatlichen hessischen HAW federführend koordinieren und gestalten durfte. Es bestand Einvernehmen, dass es sich um einen Pilotversuch mit anschließender Evaluation nach ca. sechs Jahren handeln sollte. Den fünf hessischen Hochschulleitungen war die damit verbundene Verantwortung sehr bewusst. Ein Scheitern hätte nicht nur für Hessen, sondern bundesweit zu gravierenden Folgen geführt. Vor diesem Hintergrund verständigten sich die HAW auf folgende strategische Grundsätze:

- 1) Die Qualität der Dissertationen darf gegenüber Promotionen an Universitäten auf keinen Fall abfallen; eine wirkungsvolle Qualitätssicherung ist verbindlich.
- 2) Verfahren und Kriterien orientieren sich an anerkannten Standards und Empfehlungen (u. a. Wissenschaftsrat 2011, EUA 2010).
- 3) Promovierende werden intensiv betreut und arbeiten in einem forschungsaktiven Umfeld mit kontinuierlichem Austausch.
- 4) Das Promotionsrecht wird nicht der gesamten Institution, sondern forschungsstarken Fachrichtungen verliehen.
- 5) Die zu vergebenden Grade orientieren sich an etablierten Dokortiteln; neue Titel sind zu vermeiden.

Es galt in jedem Fall, hohe Akzeptanz und Reputation des zu verleihenden Dokortitels zu sichern und den Eindruck eines „Doktor (FH)“ oder „Doktor light“ auszuschließen.

Die Umsetzung des Promotionsrechts wird in Hessen durch eine Verordnung geregelt. Die Ausübung erfolgt über Promotionszentren, die hochschuleigen oder hochschulübergreifend organisiert sein können. Für die Gründung sind mindestens zwölf forschungsstarke Professuren erforderlich – orientiert an der Mindestgröße eines Fachbereichs. Der Nachweis der Forschungsstärke erfolgt anhand etablierter Kriterien; als Vorbild diente das „Baden-Württemberg Center of Applied Research“ (BW-CAR), das im Wesentlichen Drittmittelwerbungen und

Foto: Hochschule Fulda

Abbildung 1: Überreichung der Urkunde für das erste Promotionszentrum an einer HAW durch den damaligen Wissenschaftsminister Boris Rhein an den Präsidenten der Hochschule Fulda, Prof. Dr. Karim Khakzar, am 10. Oktober 2016

Publikationen heranzieht. Für technische Disziplinen war der Mindestbetrag eingeworbener Drittmittel höher, während die Anforderungen an Publikationen etwas niedriger angesetzt wurden. Wiederholt kontrovers diskutiert wurde der Umgang mit Habilitationen, die in der Pilotphase bei Nichterfüllung eines Kriteriums als Ausgleich herangezogen werden konnten.

„Die Kommission konnte sich davon überzeugen, dass in den betrachteten Promotionszentren der hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften tragfähige Strukturen für die Betreuung qualitativ anspruchsvoller Promotionen aufgebaut wurden.“

Bis heute gibt es innerhalb der Professorenschaft Debatten über die Passgenauigkeit solcher Kriterien, da die Publikations- und Förderkulturen zwischen Disziplinen teils stark variieren. In der Pilotphase erfolgte die Prüfung der Forschungsstärke durch das Ministerium; inzwischen übernimmt dies ein externer wissenschaftlicher Beirat, der in begründeten Fällen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung auch von „harten“ Kriterien abweichen kann.

In Bezug auf das eigenständige Promotionsrecht kann der 10. Oktober 2016 als historisches Datum gelten: Wissenschaftsminister Boris Rhein überreichte mir in meiner Funktion als Präsident der Hochschule Fulda die Urkunde für das erste Promotionszentrum in Hessen: Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten Globalisierung, Europäische Integration und Interkulturalität (siehe Abbildung 1). Noch im gleichen Jahr folgten drei weitere Genehmigungen für Promotionszentren für die Fachrichtungen Public Health, Soziale Arbeit und Angewandte Informatik. Die beiden letztgenannten wurden hochschulübergreifend organisiert; beteiligt waren neben der Hochschule Fulda auch die Hochschule Rhein-Main, die Frankfurt University of Applied Sciences und die Hochschule Darmstadt. Später kamen weitere

Promotionszentren hinzu, u. a. Nachhaltigkeitswissenschaften (2019), Life Science Engineering (2019), Mobilität und Logistik (2020) sowie Systemintegrierte Ingenieurwissenschaft (2025).

Im Jahr 2021 begann die Begutachtung der ersten vier hessischen Promotionszentren durch eine hochkarätig besetzte und unabhängige, sechsköpfige Gutachtendenkommission unter Vorsitz des ehemaligen DFG-Präsidenten Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner. Er fasste 2022 die Ergebnisse so zusammen: „Die Kommission konnte sich davon überzeugen, dass in den betrachteten Promotionszentren der hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften tragfähige Strukturen für die Betreuung qualitativ anspruchsvoller Promotionen aufgebaut wurden und das in kürzester Zeit. Das ist eine beeindruckende Leistung. Wir möchten das Land und seine HAW ermutigen, nun die nächste Phase einzuleiten, die Promotionszentren als Orte der Forschung inhaltlich stärker zu profilieren und konzeptionell weiterzuentwickeln und dabei die Spezifika des Hochschultyps und den Ausgangspunkt der anwendungsorientierten Forschung in den Mittelpunkt zu stellen.“

Angesichts des erheblichen Erfolgsdrucks machte sich nach der positiven Evaluation Erleichterung breit: Die hessischen HAW standen seit 2016 unter genauer Beobachtung, und ein Misserfolg hätte weitere ähnliche Vorhaben in anderen Ländern infrage gestellt. Bereits als sich die positive Evaluation abzeichnete, folgte Sachsen-Anhalt unter Wissenschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann dem hessischen Vorbild; 2021 erhielten die HAW in Sachsen-Anhalt das eigenständige Promotionsrecht. Dem hessischen Weg folgten weiterhin Bayern (2023), Hamburg (2025) sowie Rheinland-Pfalz (2026).

Neben dem Promotionsrecht für einzelne HAW oder Verbünde nach hessischem Muster entstanden in mehreren Bundesländern landesweite Promotionskollegs, u. a. in Baden-Württemberg (2022), Nordrhein-Westfalen (2022), Brandenburg (2024) und Schleswig-Holstein (2025). In weiteren Ländern sind die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, die Umsetzung steht jedoch noch aus: Berlin (seit 2021), Bremen (2023), Saarland (2024) sowie Thüringen (2024). Sowohl in Niedersachsen als auch in Mecklenburg-Vorpommern steht eine Novellierung des

Karim Khakzar studierte und promovierte an der Universität Stuttgart im Bereich Elektrotechnik. Nach einer fünfjährigen Tätigkeit in einem weltweit agierenden Telekommunikationsunternehmen wurde er 1996 auf eine Professur im Fachbereich Angewandte Informatik an die Hochschule Fulda berufen. Er war Dekan des Fachbereichs und Vizepräsident für Forschung und Entwicklung der Hochschule Fulda. Seit 2008 leitet er die Hochschule als Präsident und befindet sich inzwischen in seiner dritten Amtszeit. Zwischen 2016 und 2022 war er Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und Sprecher der 118 in der HRK organisierten HAW.

Hochschulgesetzes mit konkreten Regelungen für ein Promotionsrecht unmittelbar bevor. Lediglich in Sachsen scheinen noch keine konkreten Pläne vorzuliegen; es bleibt abzuwarten, wie lange dieser deutliche Wettbewerbsnachteil hingenommen wird.

Der Evaluationsbericht (HMWK 2022) aus Hessen enthält Empfehlungen für die weitere Entwicklung. Dazu zählt die Berufung eines wissenschaftlichen Beirats für jedes Promotionszentrum, der die Zentren kritisch-konstruktiv begleitet und insbesondere bei der Bewertung der Forschungsstärke einzelner Professuren unterstützt. Zudem wird empfohlen, Promotionszentren zur Qualitätssicherung alle sieben Jahre unabhängig evaluieren zu lassen – eine Praxis, die für außeruniversitäre Forschungsinstitute und große Förderprogramme etabliert ist. Infolge der insgesamt sehr positiven Evaluation wurde 2022 das Promotionsrecht an den hessischen HAW für alle begutachteten Promotionszentren entfristet.

Der Aufbau geeigneter Strukturen und Qualitätssicherungssysteme für eine intensive Betreuung benötigte Zeit. Die Zahl der Promovierenden und der abgeschlossenen Promotionen in Eigenverantwortung der hessischen HAW ist jedoch in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. So sind an der Hochschule Fulda derzeit knapp 200 Promovierende registriert, die Mehrzahl davon in den eigenen Promotionszentren.

Aus Sicht der Promovierenden weist eine umfassende Studie zum hessischen Promotionsrecht

(Fähndrich 2025) auf bemerkenswerte Effekte hin: So ist der Anteil der Promovierenden, die ihr Studium als Studierende der ersten Generation absolvierten, deutlich höher als an Universitäten. Insgesamt äußerten sich die über 300 befragten Promovierenden sehr positiv zur eigenen Betreuung.

Fazit

Die erfolgreiche Pionierarbeit der hessischen HAW hat nach einer sechsjährigen Pilotphase und positiver Evaluation maßgeblich dazu beigetragen, dass inzwischen fast alle Bundesländer ihren HAW ein Promotionsrecht ermöglichen. Das Promotionsrecht verbessert die Rahmenbedingungen für Forschung und Transfer an HAW erheblich und steigert die Attraktivität des Hochschultyps für Studierende und Forschende. Durch die Möglichkeit, Doktorgrade zu verleihen, wachsen zudem internationale Sichtbarkeit, Akzeptanz und Reputation. Um das Potenzial der HAW auszuschöpfen, müssen Bund und Länder zukünftig eine angemessene Grundfinanzierung für Forschung an HAW sicherstellen und stärker in den Aufbau des akademischen Mittelbaus investieren – Investitionen, die sich im Hinblick auf Innovations- und Zukunftsfähigkeit der Regionen, ihrer Unternehmen und Einrichtungen mehr als auszahlen werden. Die im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung angekündigten Maßnahmen zur Stärkung von Forschung und Transfer an HAW sollten daher zeitnah umgesetzt und angemessen ausgestattet werden (HAW 2025). ■

Khakzar, Karim, 2012, Dt. Bundestag, Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, A-Drs. 17(18)257b, 2012, webarchiv.bundestag.de/archive/2013/0412/bundestag/ausschussel7/a18/anhörungen/Forschung_an_Fachhochschulen/ADrs_17-257_b.pdf - Abruf am 02.04.2026.

CDU Hessen/Bündnis 90/Die Grünen Hessen, 2014, Koalitionsvertrag 2014–2019, S.72, www.gruene-hessen.de/partei/files/2014/02/HE_Koalitionsvertrag_2014-2018_final.pdf - Abruf am 02.04.2026.

Wissenschaftsrat (2011): Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion, Positionspapier (Drs. 1704-11).

European University Association (EUA) (2010): Salzburg II recommendations, eua.eu/publications/positions/salzburg-ii-recommendations.html - Abruf am 02.04.2026.

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) (2022): Evaluationsbericht und Empfehlungen zum Promotionsrecht an hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wissenschaft.hessen.de/sites/wissenschaft.hessen.de/files/2022-06/evaluationsbericht_promotionsrecht_haw_barrierefrei.pdf - Abruf am 02.04.2026.

Fähndrich, Sabine; Grendel, Tanja; Keller, Elias; Hanss, Daniel (2025): HAW_WiNS – Studie zum wissenschaftlichen Nachwuchs an hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) <https://doi.org/10.25716/pur-230>.

Bad Wiesseer Kreis (2025): Positionspapier der HAWs zum Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD, www.badwiesseerKreis.de/wp-content/uploads/2025/11/Positionspapier-HAW-zum-KoaV_20250820.pdf - Abruf am 02.04.2026.